

Yapay Zekâ ile Mesleklerin Geleceği: ChatGPT Yapay Zekâ Sohbet Robotu Örneği

Ferhat Aksu^{1*}

¹Özel Birikim Okulları, 34212, İstanbul, Türkiye

Özet

Yapay Zekâ, 2023 yılı Ocak ayından itibaren hayatımıza daha derin bir şekilde nüfuz etmiştir. Bu tarihten önce de Yapay Zekâ, akademik ve teknolojik çevrelerde yoğun olarak tartışılan bir konu olmasına rağmen, genel kamuoyunda aynı derecede ilgi görmemiştir. ChatGPT'nin tanıtılması ve hızla yaygınlaşması, Yapay Zekâ kullanımında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yeni dönemde, Yapay Zekâ kullanıcı sayısının artması ve çeşitli Yapay Zekâ araçlarının tanıtılması ile birlikte, bireylerin Yapay Zekâ'yı tanıma ve anlama süreci hız kazanmıştır. Kullanıcılar, Yapay Zekâ'nın geleneksel bir arama motorundan çok farklı olduğunu, ChatGPT'nin ise bir sohbet robotundan daha fazlasını sunarak çeşitli işlevleri yerine getirebildiğini ve saatlerce insanlarla etkileşimde bulunabildiğini görmüşlerdir. Bu gelişmeler, Yapay Zekâ'nın yaşamımızda ne gibi değişikliklere yol açacağı ve bu değişikliklerin ne kadar hızlı gerçekleşeceği konusundaki tartışmaları alevlendirmiştir. Mesleklerin geleceği, işsizlik riskleri ve iş kollarında alınması gereken önlemler gibi konular, yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Bilgisayar Mühendisleri ve yazılımcılar bile, kendi mesleklerinin geleceği hakkında endişe duymaya başlamışlardır. Bu çalışmada, yapay zekânın iş hayatında meydana getireceği değişikliklere yönelik bir analiz sunulmuştur. Bu kapsamda, öncelikle kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Ardından, ChatGPT yapay zekâ sohbet robotu kullanılarak yazılım, eğitim, veri analizi ve metin tashihi alanlarında dört uygulama gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu örnekler üzerinden, yapay zekânın iş dünyasında yaratacağı dönüşümün boyutları ve hızı analiz edilerek sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, ChatGPT, İstihdam, Meslekler

Future of Professions with Artificial Intelligence: ChatGPT Artificial Intelligence Chat Robot Example

Ferhat Aksu^{1*}

¹Özel Birikim Schools, 34212, İstanbul, Turkey

Abstract

Artificial Intelligence (AI) has permeated our lives more deeply since January 2023. Although AI was a heavily debated topic in academic and technological circles before this date, it did not receive the same level of interest from the general public. The introduction and rapid spread of ChatGPT marked a significant turning point in the use of AI. In this new era, with the increase in the number of AI users and the introduction of various AI tools, the process of individuals recognizing and understanding AI has accelerated. Users have realized that AI is very different from a traditional search engine and that ChatGPT offers more than just a chatbot, performing various functions and interacting with people for hours. These developments have fueled discussions about what changes AI will bring to our lives and how quickly these changes will occur. Topics such as the future of professions, unemployment risks, and measures to be taken in different job sectors have been intensely discussed. Even computer engineers and developers have started to worry about the future of their own professions. In this study, an analysis of the changes that artificial intelligence will bring about in the business world has been presented. In this context, a comprehensive literature review was initially conducted. Subsequently, four applications were carried out using the ChatGPT artificial intelligence chatbot in the fields of software, education, data analysis, and text correction. Through these examples, the extent and speed of the transformation that artificial intelligence will create in the business world have been analyzed and conclusions have been drawn.

Keywords: Artificial Intelligence, ChatGPT, Employment, Professions

* Sorumlu Yazar/ Corresponding Author: Ferhat Aksu, e-posta: ferhataksu55@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4853-1356>

**Geliş/Received: 11/07/2024 Düzeltme/Revised: 25/07/2024, Kabul/Accepted: 07/08/2024, Yayınlanma/Published: 16/09/2024.

1. Giriş

Yapay zekânın (YZ) tarihi, modern anlamda 20. yüzyılın ortalarında başlamıştır. Alan Turing, İkinci Dünya Savaşı sırasında "Bombe" adlı kod kırma makinesi ile YZ alanında önemli bir dönemeç geçirmiştir. 1950 yılında Turing, "Bilgi İşlem Makineleri ve Zekâ" makalesinde "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu tartışarak Yapay Zekâ'nın düşünsel temellerini atmıştır (Kurtuluş, 2023). 1956 yılında John McCarthy, Dartmouth Koleji'nde düzenlenen çalıştayda "Yapay Zekâ" terimini ilk kez kullanmıştır. 1997'de IBM'in Deep Blue programı dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenmiştir (Tek, 1997). 2011 yılında IBM'in Watson programı insan rakiplerini yenerken, Google'ın 2018'de tanıttığı Duplex programı telefonla randevu almayı başarmıştır (Coşkun ve Gülleroğlu, 2021).

Yapay Zekâ dil modeli ChatGPT'nin 3.5 versiyonunun 2023 yılında ücretsiz olarak kullanıma sunulması, bu kavramın hem ülkemizde hem de dünyada hızla gündeme oturmasını sağlamıştır. Türkiye'de Yükseköğretim Kurulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapay zekâyâ dayalı bölümler ve mevcut tüm bölümlerde yapay zekâ kavramının ders olarak işlenmesini gündeme almış ve bu doğrultuda yeni bölümler açmaya karar vermiştir (Özvar, 2024). Ayrıca bazı işletmeler Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmış ve hızla gelişen yapay zekâ araçlarının nasıl ve nerede kullanılacağı belirsizliğini çözmek için çalışmalara başlamışlardır.

Yapay zekânın gelişim hızı, mesleklerin dönüşümü, gelişimi, uzman personelin işe göre kullanımı ve hatta bazı durumlarda personele ihtiyaç kalmaması bağlamında büyük bir problem teşkil etmektedir. Asıl cevabı aranmak istenen soru, yeni bir makinenin işçilerden daha iyi çalışması halinde işçilerin ne yapması gerektiğidir (Sheikhi, 2022). Bu bağlamda birkaç yıl sonra yapay zekâ ile hangi iş kollarında personele gerek olmayacağı, hangi iş kollarında hangi uzmanlığa göre personel ihtiyacı olacağı tüm işletmeler tarafından çözülmesi gereken ana sorunlar arasında yer almaktadır.

Yapay zekâ uygulamaların ekonomide işler ve görevler üzerindeki etkisi hakkında hem iyimser hem de kötümser görüşler mevcuttur. İyimser görüş, yapay zekânın insan yeteneklerini arttırarak vasıflı çalışanlara talebi yükselteceği yönündedir. Kötümser görüş ise yapay zekânın işçilerin yerini alacağını ve işlerin makineler tarafından devralacağını savunmaktadır (Sheikhi, 2022).

Şirketlerde yapay zekâ kullanımını etkileyen üç faktör, çalışanların yaptıkları işleri değiştirmesi, işletme becerilerini ileri düzeye taşıma ve şirket verimliliği artırma olarak özetlenebilir (Dewi vd. 2024). Bu gerçeklikler, birkaç yıl sonraki çalışmalarda yapay zekâ gerçeğini, değişime karşı direnenleri ve değişime ayak uyduranları esaslı cümlelerle ele alacağı aşikârdır.

2. Teknolojinin Meslekleri Değiştirme Gücü ve Yapay Zekâ

Otomasyon sistemlerinde Henry Ford'un 1913'te geliştirdiği üretim modeli, 30-40 yıl sonra CNC sistemleri ile farklı bir boyuta gelmiştir (Töre, 2000). CNC sistemleri, sayısal makine kavramı üzerine bina edilirken ve bu süreç geliştirilirken, 1990'lı yıllarda bilgisayar ağ sistemleri yani internet sistemleri ile beraber bilgisayarın daha etkin kullanımıyla otomasyon sistemleri çok daha verimli üretim hızına kavuşmuştur (Balkı, 2000). Bu süreç yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Ancak Endüstri 4.0 ile otomasyon sistemleri sadece 10 yıl içinde çok farklı bir boyuta gelmiş ve son yıllarda Yapay Zekânın daha etkin kullanımı ile bu süreç, geçmişte 30-40 yılda kat edilen mesafeyi 3-4 aya indirgemıştır (Tonga, 2022). Aslında bu örnek genele yayabilir. Artık geçmiş 30 veya 40 yılda gerçekleşen değişim hızı belki de 3 veya 4 ay gibi kısa sürede gerçekleşebilecektir.

Teknoloji meslekleri çok hızlı bir şekilde değiştiriyor, güncelliyor, yeniliyor bazen de çok büyük değişikliklere uğrattırıyor (Karşlı, 2014). Yakın geçmişte kendi alanlarında dünyanın en büyük markalarının gelişen teknolojiye ayak uyduramamalarının sonucunda yok oldukları görüldü. Yapay zekâ teknolojisine ayak uyduramayanlarında sonlarının bu firmalar gibi olacağı düşünülebilir.

Yapay Zekânın iş yerlerinde üretkenliği, iş birliğini, veri destekli analizi, analitik düşünme kapasitesini arttırarak, sürekli yenilik getireceği öngörülmektedir (Goto, 2021). Ülkemizin Milli Savunma hamlesi kapsamında en önemli projelerinden olan insansız hava araçlarının üretici firması Baykar, hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlanma Sistemi (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yataş, dikilme ve yönelme açılarını tespit etmek amacıyla yüksek teknoloji yapay zekâ sistemi kullanan Görsel Duruş Tespiti projesini geliştirmiştir (Baykar, 2024). Prof. Dr. Murat Binbay, Yapay Zekâ algoritmalarının, kanserli bölgeleri hızlı ve

hassas bir şekilde saptayarak erken teşhis imkânı sunduğunu ifade etmiştir (Binbay, 2024). Oracle firması, The World Bee Project -Dünya Arı Projesi ile iş birliği yaparak, Reading Üniversitesi'nin rehberliğinde IoT sensörleri aracılığıyla veri toplayarak, arı kolonisinin davranışını, verimliliğini ve sağlık durumunu anlamlandırmak amacıyla Yapay Zekâ teknolojisinin analiz yeteneğini kullanmaktadır (Oracle, 2019). Süreç, yakın gelecekte iş, işi yapan kişi sayısı ve işin yapılış şeklinin değişeceğini göstermektedir. Her alanda, insanların kendilerini Yapay Zekânın en verimli şekilde kullanılmasına adapte etmeleri gerekecektir.

3. Yapay Zekâ Öncelikle Hangi İş Alanlarını Etkileyecek

Yapay zekânın öncelikle rutin ve tekrarlayıcı işleri değiştirme rolü üzerinde durulmaktadır. Yapay zekânın rutin ve tekrarlayıcı işleri değiştirme rolü giderek daha önemli hale gelmiştir ve akıllı makineler, bir zamanlar insan emeği gerektiren görevleri devralmaktadır... Ancak, bu rutin işlerin yerine getirilmesiyle birlikte, YZ aynı zamanda YZ teknolojilerinin geliştirilmesi ve bakımı, karmaşık veri analizi ve YZ tabanlı çözümlerin tasarımı gibi daha yüksek nitelikli işler için yeni fırsatlar yaratmıştır (Dewi vd., 2024).

Burada öncelikle iki başlık öne çıkmaktadır. Birincisi, rutinleşen ve tekrarlanan görevlerdir. İkincisi ise veri analizi ile karmaşık işlemlere yapay zekâ ile çözüm bulma sürecidir. İlk kısım, insanlık tarihinde süregelen ve makine ile kolaylaştırılan bir süreçtir. Günümüzde, neredeyse sıfır hata ile kendi işlevlerini yürütebilir duruma gelmiştir. Ancak ikinci kısım, Yapay Zekânın devrim yaptığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Veriyi analiz edip, yorumlayıp, sunabilmek. Belki çok yakın bir zamanda olmasa bile, veriyi işleyip yapay zekâ ile kullanan işletmeler, mesleklerinin gelişimi sürecinde çok daha verimli sonuçlar alabileceklerdir.

Dünya Ekonomik Forumu'nda 2025 yılında, mevcut işlerin yarısının robotlar tarafından gerçekleştirileceği ve 75 milyon iş kaybının yaşanacağı, ifade edildi. 2025 yılında, otomasyon ve robotizasyon sayesinde 133 milyon yeni, farklı ve daha nitelikli iş olanağı ortaya çıkacağı öngörülmektedir (Molfino vd., 2023). PWC firmasının 2024 yılında yayınladığı "Yapay Zekânın İş Alanlarına Etkisi Raporu"nda, yapay zekâyâ maruz kalan sektörlerde verim artışının 4.8 kat, yapay zekâ becerileri ile çalışan personelin maaşlarının yüzde 25 daha fazla, istihdamın ise yüzde 25 daha düşük ve meslek becerilerinde yüzde 25 oranında değişim olduğu belirtilmiştir (Pwc, 2024). Bu öngörülere ve geçmişte teknolojinin değiştirdiği iş ve iş gücüne baktığımızda yapay zekâ ciddi sayıda iş ve iş gücünü değiştireceği çok net görülmektedir. Fakat değiştirdiği gereksinimlerle çok daha fazla iş ve iş gücüne ihtiyaç duyulacağı görüşü de ortaya çıkmaktadır. Geçmiş teknolojilerin gerçekleştirdikleri bunun en net kanıtı olarak görülebilir.

4. Yöntem

ChatGPT'nin gelişimi, her sürümde daha gelişmiş dil anlama ve üretim yetenekleri sunmuştur. ChatGPT-3.5, karmaşık görevlerde daha doğru yanıtlar üretirken, ChatGPT-4 daha bağlamsal ve anlamlı yanıtlar üretebilir. ChatGPT-4-Turbo, daha hızlı ve verimli çalışırken, ChatGPT-4o daha büyük bir parametre seti ve derin sinir ağı yapısı ile en gelişmiş dil anlama kapasitesine sahiptir. Her sürüm, kullanıcı etkileşimlerinde daha tutarlı ve güvenilir sonuçlar sağlar. Bu çalışmada, örneklem olarak ChatGPT Yapay Zekâ Sohbet Robotunun ücretli versiyonu kullanılmıştır. Örneklem seçiminde, ChatGPT Yapay Zekâ Sohbet Robotunun hem GPT-4 hem de GPT-4o versiyonları ile çalışılmıştır.

Çalışmanın ilk aşamasında genel bir literatür taraması yapılmış olup, ardından ChatGPT örneklemleri üzerinden Yapay Zekâ'nın meslekler etkisi incelenmiştir. Literatür taraması, Yapay Zekâ'nın çeşitli meslekler üzerindeki etkilerini araştıran mevcut çalışmaların incelenmesini içermektedir. Bu tarama, Yapay Zekâ'nın farklı sektörlerde nasıl kullanıldığını ve bu kullanımların iş gücü dinamiklerini nasıl değiştirdiğini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. ChatGPT örneklemleri üzerinden yapılmış olan analizde, Yapay Zekâ'nın çeşitli meslekler üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilmiştir. Özellikle, ChatGPT'nin iş süreçlerini nasıl optimize edebileceği, verimliliği artırma potansiyeli ve insan-makine iş birliğinin nasıl gelişebileceği konuları ele alınmıştır.

Çalışmanın hazırlanma sürecinde, yazılan tüm metinler GPT-4o versiyonuna imla ve dil bilgisi açısından düzeltilmiştir. Bu düzeltmelerin bazı örnekleri, çalışmanın sonunda sunulmuştur. Bu sayede, Yapay Zekânın yazılı metinlerde dil ve imla düzeltmesi yapma yeteneği de pratik olarak gösterilmiştir. Çalışmada ChatGPT Yapay Zekâ Sohbet Robotu ifadesi yerine ChatGPT kullanılmıştır.

5. Bulgular

5.1. Yapay Zekâ Uygulamaları-ChatGPT Örnekleme

ChatGPT yapay zekânın en meşhur ve en çok kullanıcısı olan araçlarından bir tanesi olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda uygulamayı deneyimleyen sayısının oldukça fazla olması, çok kısa bir dönem içerisinde kullanıcılara farklı sürümlerle daha hızlı cevap veren bir ortam sunması sebebi ile ChatGPT tercih edilmiştir. Çalışmanın bu noktasından sonra, örneklerle profesyonel iş hayatını yapay zekânın ne kadar etkileyebileceği ve ne kadar değiştirebileceği sorusu cevaplamaya çalışılmıştır.

5.2. Yazılım

Bugünün en sık sorulan sorularından biri, yapay zekâ ile bilgisayar mühendislerinin işsiz kalıp kalmayacağıdır. Elbette bu soruya basit bir evet veya hayır cevabı vermek mümkün değildir. Ancak, bu soruyu cevaplamak adına ChatGPT ile gerçekleştirdiğimiz örnekler bize yol gösterici olmuştur. ChatGPT'den çok zor olmayan fakat biraz karmaşıklaştırılmış bir küçük program oluşturması istendi ve aşağıdaki prompt verildi.

C++ dilinde,

- I) 10 sayıdan oluşan bir sayı dizisini önce kullanıcı sırayla girsin.
- II) Sonra bunu büyükten küçüğe sıralansın.
- III) Bunu en hızlı bulan algoritma oluşturulsun.
- IV) En az 3 algoritma önerisi verilsin.
- V) Öğrencilerime anlatabilmem için bir ders dokümanı haline dönüştürülsün.

ChatGPT'nin vermiş olduğu cevaplar aşağıdaki gibidir.

Ders Dokümanı: C++ ile Sıralama Algoritmaları

Giriş: Bu ders dokümanında, 10 sayıdan oluşan bir sayı dizisini kullanıcıdan alarak büyükten küçüğe sıralayan üç farklı algoritmayı inceleyeceğiz: Bubble Sort, Selection Sort ve Quick Sort. Her algoritmanın C++ kodunu ve çalışma prensiplerini öğreneceğiz.

Kullanıcıdan Sayı Alma

Öncelikle, kullanıcıdan 10 sayıyı alacak ve bir diziye yerleştirecek kod parçasını yazalım.

Bu ders dokümanında, 10 sayıdan oluşan bir sayı dizisini kullanıcıdan alarak büyükten küçüğe sıralayan üç farklı algoritmayı öğrendik: Bubble Sort, Selection Sort ve Quick Sort. Her bir algoritmanın C++ kodunu ve nasıl çalıştığını inceledik. Öğrencileriniz bu örnekleri inceleyerek sıralama algoritmalarının nasıl alıştığını ve performans farklarını anlayabilirler.

ChatGPT'den çok bilinen bir sıralama algoritmasını farklı isteklerle tasarlamasını istedik. Bu süreçte ChatGPT karmaşıklaştırdığımız işlemi sıralı bir şekilde sundu ve bir ders dokümanı haline dönüştürdü. Bu işlem bize temel olarak yazılım süreçlerinde kod yazımının farklılaşacağını ve işlevlerin çok hızlanacağını göstermektedir. Fakat bu durum yazılım sürecinin belli noktalarda kolaylaşacağını gösterse de yazılımcı ihtiyacının azalacağını göstermemektedir. Bu noktada, kendini çok iyi yetiştirmiş bilişim personellerine ihtiyaç çok daha fazla olacaktır. Hatta yazılım alanında çalışan uzmanların kendilerinin teknik becerilerini farklı bir evreye taşımaları dahi gerekebilir (Aksu, 2023). Bu öngörüler, bilişim veya yazılım sektöründe klasik kod yazma işlemlerinin değişeceğini ve farklı boyutlara evrileceğini göstermektedir. Yapay zekâ, kod yazanların işlerini kolaylaştıracaktır. Ancak, bu kodların doğru şekilde organize edilip birleştirilmesi ve amaca yönelik sunulması işlemleri yine büyük bir emek isteyecektir. Büyük ihtimalle bilgisayar mühendisleri ve yazılımcı iş gereksinimleri değişecektir fakat onlara olan ihtiyaç çok daha fazla olacaktır.

```
cpp
#include <iostream>
using namespace std;

void inputArray(int arr[], int size) {
    cout << "Lütfen 10 sayı giriniz:" << endl;
    for(int i = 0; i < size; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
}

void printArray(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {
    const int size = 10;
    int arr[size];

    inputArray(arr, size);
    cout << "Girilen dizi: ";
    printArray(arr, size);

    return 0;
}
```

1. Bubble Sort

Bubble Sort, komşu elemanları karşılaştırarak ve gerekirse yer değiştirerek sıralama yapar. Bu işlem, dizinin sonuna kadar devam eder ve her geçişte en büyük eleman sona yerleşir.

```
cpp
void bubbleSort(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size - 1; i++) {
        for(int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
            if(arr[j] < arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
            }
        }
    }
}
```

2. Selection Sort

Selection Sort, dizinin her geçişinde kalan elemanlar arasından en büyük olanı seçerek doğru yere yerleştirir.

```
cpp
void selectionSort(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size - 1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for(int j = i + 1; j < size; j++) {
            if(arr[j] > arr[maxIdx]) {
                maxIdx = j;
            }
        }
        swap(arr[i], arr[maxIdx]);
    }
}
```

3. Quick Sort

Quick Sort, bir pivot eleman seçer ve diziyi bu pivot etrafında bölerek sıralar. Bu işlem, bölünmüş diziler üzerinde rekürsif olarak devam eder.

```
cpp
int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = (low - 1);

    for(int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if(arr[j] > pivot) {
            i++;
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
    swap(arr[i + 1], arr[high]);
    return (i + 1);
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if(low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);

        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}
```

9

Şekil 1. Sıralama Algoritmaları

Ana Program

Şimdi, yukarıdaki sıralama algoritmalarını kullanarak ana programı tamamlayalım:

```
cpp Kodu kopyala

#include <iostream>
using namespace std;

void inputArray(int arr[], int size) {
    cout << "Lütfen 10 sayı giriniz:" << endl;
    for(int i = 0; i < size; i++) {
        cin >> arr[i];
    }
}

void printArray(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

void bubbleSort(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size - 1; i++) {
        for(int j = 0; j < size - i - 1; j++) {
            if(arr[j] < arr[j + 1]) {
                swap(arr[j], arr[j + 1]);
            }
        }
    }
}
```

```
void selectionSort(int arr[], int size) {
    for(int i = 0; i < size - 1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for(int j = i + 1; j < size; j++) {
            if(arr[j] > arr[maxIdx]) {
                maxIdx = j;
            }
        }
        swap(arr[i], arr[maxIdx]);
    }
}

int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = (low - 1);

    for(int j = low; j <= high - 1; j++) {
        if(arr[j] > pivot) {
            i++;
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
    swap(arr[i + 1], arr[high]);
    return (i + 1);
}

void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if(low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}
```

```
int main() {
    const int size = 10;
    int arr[size];

    inputArray(arr, size);
    cout << "Girilen dizi: ";
    printArray(arr, size);

    // Bubble Sort
    bubbleSort(arr, size);
    cout << "Bubble Sort ile sıralanmış dizi: ";
    printArray(arr, size);

    // Yeni bir dizi alıp tekrar sıralayabiliriz.
    inputArray(arr, size);
    // Selection Sort
    selectionSort(arr, size);
    cout << "Selection Sort ile sıralanmış dizi: ";
    printArray(arr, size);

    // Yeni bir dizi alıp tekrar sıralayabiliriz.
    inputArray(arr, size);
    // Quick Sort
    quickSort(arr, 0, size - 1);
    cout << "Quick Soet ile sıralanmış dizi: ";
    printArray(arr, size);

    return 0;
}
```

Şekil 2. Ana Program

5.3. Öğrenciye Göre Bireysel Eğitim – 6. Sınıf Matematik Dersi Örneği

Yapay zekâ ile geleceği tartışılan mesleklerden biri de öğretmenlik mesleğidir. Ve eğitim alanında kullanımı giderek artmaktadır. Yapay zekâ kullanılarak yapılan eğitim çalışmalarında öğrencinin zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenmesinin yanında; bilgisayar tarafından öğrencinin konuları kavrama düzeyleri, öğrenme hızları gibi veriler derlenerek öğrenciye bireyselleştirilmiş bir eğitim imkânı sunmaktadır (Şanlı vd., 2023).

Yapay zekânın sunduğu birebir gelişim imkânı, GPT-4o'nun sunduğu konuşma seçeneği, birebir geliştirilen sohbet robotları gibi seçenekler öğrenci gelişimine ciddi destek vereceği öngörülmektedir.

Matematik dersi özelinde yapay zekâ ve matematik konu başlıklı literatür taramamızdaki "...yapay zeka bireysel hataları teşhis ederek reçeteler sunar, öğrencinin hatalarını düzeltir ve öğrenciye uygun seviyedeki etkinlikleri atayarak öğrencinin yetenek düzeyini ayarlar." (Görgüt, 2023) şeklinde bir yargı cümlesi üzerine durularak, bu çerçevede 6. sınıf matematik dersi kapsamında gerçekleştirdiğimiz örneklem çalışma aşağıdadır.

ChatGPT'ye Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin 2023 - 2024 Eğitim - Öğretim Yılı için hazırlamış olduğu 6. sınıf matematik dersi örnek sorularını içeren toplamda 25 soruluk 3 adet pdf yüklendi. Öncelikle ChatGPT bu üç adet pdf dosyasını okuyup, belleğine aldı.

Şekil 3. Belge Yükleme

Şekil 3 de görüldüğü üzere ChatGPT'ye prompt verildi. Sonrasında, ChatGPT öncelikle PDF'de bulunan soruların birebir aynısı sormaya başladı. Cevabın doğruluğunu yorumladı. ChatGPT Şekil 4 de görüldüğü üzere pdf'lerde bulunan soru örneğini verdi.

Şimdi üçüncü soruya geçelim:

Soru 3:

Alanı 100 dönüm olan bir pistin; 7 hektarı yeşil alan, kalan bölümü beton olduğuna göre beton bölgenin alanının kaç m^2 olduğunu hesaplayınız. (20 puan)

Oğlunuz bu soruyu çözsün, bitirdiğinde cevabı buraya yazabilirsiniz.

Bu 3. soruyu çözemедim. Hiç bildiğim bir konu değil ayrıntılı açıklar mısınız*

Elbette, adım adım açıklayalım:

1. Dönüm ve Hektar Arasındaki İlişki:

- 1 dönüm = $1000 m^2$
- 1 hektar = 10 dönüm = $10,000 m^2$

2. Verilenleri Dönüştürelim:

- Pist toplam alanı: 100 dönüm
- Yeşil alan: 7 hektar = 7×10 dönüm = 70 dönüm

3. Beton Alanı Hesaplayalım:

- Beton alanı = Toplam alan - Yeşil alan
- Beton alanı = 100 dönüm - 70 dönüm = 30 dönüm

4. Beton Alanını Metrekareye Dönüştürelim:

- 1 dönüm = $1000 m^2$
- Beton alanı = 30 dönüm $\times 1000 m^2/dönüm$ = $30,000 m^2$

Sonuç: Beton alanı $30,000 m^2$ 'dir.

Anlaşıldı mı? Eğer varsa başka sorularla devam edelim.

Alan hektar m^2 hesaplarını tam anlamadım. Benzer soru yazar mısın

Elbette, benzer bir soru yazarak konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olalım.

Benzer Soru:

Alanı 80 dönüm olan bir tarla, 4 hektarı tarım arazisi, kalan bölümü ise boş arazi olarak ayrılmıştır. Boş arazinin alanını kaç metrekare olduğunu hesaplayınız.

Çözüm Adımları:

1. Dönüm ve Hektar Arasındaki İlişki:

- 1 dönüm = $1000 m^2$
- 1 hektar = 10 dönüm = $10,000 m^2$

2. Verilenleri Dönüştürelim:

- Tarla toplam alanı: 80 dönüm
- Tarım arazisi: 4 hektar = 4×10 dönüm = 40 dönüm

3. Boş Arazi Alanını Hesaplayalım:

- Boş arazi alanı = Toplam alan - Tarım arazisi
- Boş arazi alanı = 80 dönüm - 40 dönüm = 40 dönüm

Şekil 4. Matematik Sorusu

Bunun üzerine ChatGPT, 3. soruyu verdiğinde ilgili konuyu hiç bilmediğim için ayrıntılı açıklamasını, daha fazla örnek sorular vermesini talep ettim. ChatGPT bu promptlardan sonra kendisinin eğitilmesi için sunulan örneklem sorulara benzer farklı sorular oluşturdu. Ve öğrencinin cevaplarını yorumladı. Cevapları ile eğitmeye, öğretmeye çalıştı. ChatGPT'nin vermiş olduğu cevaplar Şekil 5 de sıralanmıştır.

4. Boş Arazi Alanını Metrekareye Dönüştürelim:

- 1 dönüm = 1000 m²
- Boş arazi alanı = 40 dönüm x 1000 m²/dönüm = 40,000 m²

Sonuç: Boş arazinin alanı 40,000 m²'dir.

Bu örnek üzerinden hesaplamayı tekrar yapmayı deneyin. Eğer bu hesaplamayı doğru yaptıysanız, orijinal soruya geri dönebiliriz.

Anlamaya başladım. Ama alan hesapları ile ilgili farklı ve yavaş yavaş zorlaşan 5 soru çözelim, bakalım yapabiliyor muyum?

Tabii ki, alan hesaplarıyla ilgili zorluk derecesi artan 5 soru hazırlayalım.

Soru 1:

Alanı 3 dönüm olan bir bahçe, 0.5 dönümlük bir kısmı çim alan olarak ayrılmıştır. Geri kalan kısmın alanı kaç metrekaredir?

Soru 2:

Alanı 5 hektar olan bir parkın, 2 hektarlık kısmı oyun alanı olarak ayrılmıştır. Parkın geri kalan kısmının alanı kaç dönümdür?

Soru 3:

Alanı 12 dönüm olan bir tarla, 2 hektarlık kısmı buğday tarlası olarak kullanılmıştır. Buğday tarlasının metrekare cinsinden alanı kaçtır?

Soru 4:

Alanı 15 dönüm olan bir futbol sahasının, 3 hektarlık kısmı çim saha olarak ayrılmıştır. Geri kalan alanın metrekare cinsinden alanı kaçtır?

Soru 5:

Bir parkın toplam alanı 50 dönümdür. Bu parkın 20 hektarlık kısmı ormanlık alan, geri kalan kısmı ise yürüyüş alanı olarak ayrılmıştır. Yürüyüş alanının metrekare cinsinden alanı kaçtır?

Her soruyu sırayla çözün ve cevaplarınızı burada paylaşın. Birlikte kontrol edelim ve gerektiğinde açıklamalı çözümler yapalım.

Şekil 5. Matematik Öğretimi

Gerçekleştirdiğimiz çalışma, sözel alanların yanı sıra matematik öğretiminde yapay zekânın bireysel gelişime sunacağı katkıyı göstermektedir. Öğretmenler, yapay zekânın sunduğu kazanımları kavrayıp, bu teknolojiyi öğretimde nasıl kullanacakları konusunda gelişim sağladıklarında, öğretmen, öğrenci ve yapay zekâ üçlüsü eğitimin vazgeçilmez sacayakları olabilir. Özellikle matematik dersinde, öğrencinin seviyesine göre ödevlendirmelerin yapılması ve öğrencinin matematiği sevmesi adına yapay zekâ ciddi katkılar sağlayabilir.

5.4. Veri İşleme ve Özetleme

Yapay zekâ çalışanların işlerini kolaylaştırdığı ve anlamlı verileri yorumlayıp, sunabildiği zaman gerçek anlamda kullanılmış olacaktır. Yapay zekânın en öne çıkan, en önemli özelliklerinden biri veriyi işleyip, yorumlayabilmesidir. Bu kapsamda karşımızda büyük veri kavramı çıkmaktadır. Günümüzde, büyük veri yeni bir devrin başlangıcı olarak yorumlanmaktadır (Doğan ve Arslantekin, 2016). Büyük veri, işletmelere yapay sinir ağları, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü tanıma ve ileriye yönelik kişiselleştirme teknolojileri ile işlem görerek çok daha fazla akıl ve öngörü verebilmektedir (Atalay ve Çelik, 2017). İşletmeler için sadece yazılı bilginin değil, her türlü görüntü, ses v.b. kaynağın yapay zekâ ile karşımıza işlenmesi ve anlamlandırılması gereken veri olarak çıkacağı görülmektedir.

Bu kapsamda ChatGPT'nin veri işleme ve anlamlı hale getirebilme kapasitesini görmek ve değerlendirmek için örneklem çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada temel amacımız yöneticilere sağlayacağı katkıyı test etmek, anlamlı bir öngörü oluşturmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili genel bir değerlendirme hazırlamak için google arama motoru üzerinden genel bir arama yapıldı. Türkiye ne düşünüyor, nasıl analiz edilmeli şeklinde bir sonuca ulaşmak istenmektedir. Bu kapsamda yöneticilere genel bir öngörü sunulmak istenmektedir.

Örneklem olarak rastgele arama yapılmıştır. Bu kapsamda ÖNDER – İmam Hatipler Derneği'nin raporu (Önder, 2024), Maarif Platformu raporu (Çakmak, 2024) ve ÖZDER – Özel Öğretim Derneği raporu (Özder, 2024) örneklem arasında yer almıştır.

Toplamda 9365 kelimelik bir veri toplandı. Bu veriler ChatGPT'ye yüklendi. Ve ChatGPT'ye aşağıdaki prompt verildi: "Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı bir çalışma yayınladı.

İnternette bulduğum verileri yükledim. Genel müdürüme bir bilgi sunmam lazım. Lütfen bana olumlu olumsuz görüşlerden de katkı alarak 10 maddelik bir rapor hazırlar mısınız?”

Burada amaç, veriyi analiz etmek ve verilmiş olan 9365 kelimelik bir çalışmadan sonuç elde etmektir. ChatGPT aşağıdaki gibi sonuçlar üretmiştir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ DEĞERLENDİRME RAPORU

1. Giriş

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sisteminde beceri temelli bir programa geçişi hedeflemektedir. Bu raporda, mevcut modelin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek on madde altında özetlenmiştir.

2. Olumlu Görüşler

- Beceri Temelli Eğitim:** Günümüz dünyasının gereksinimleri göz önüne alındığında, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerinin kazandırılmasını hedefleyen beceri temelli eğitim modeli önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
- Erdem-Değer-Eylem Modeli:** Programın içinde yer alan Erdem-Değer-Eylem Modeli, değerlerin doğal süreç içerisinde öğrenciler tarafından benimsenmesi için özgün bir yaklaşım sunmaktadır.
- Kapsayıcı İçerik:** Programda çeşitli okuryazarlık becerilerine yer verilmesi, öğrencilere geniş bir bilgi ve beceri yelpazesi sunulmasını sağlamaktadır.
- Pilot Uygulamalar:** Yeni öğretim programının belirli bölgelerde pilot uygulamalarla test edilmesi, geri bildirimlerin

4. Sonuç

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sisteminde önemli değişiklikler ve yenilikler getirmeyi hedeflemektedir. Ancak, hazırlık sürecinde yaşanan eksiklikler, programın hacmi, dili ve içerik yönündeki eleştiriler göz önüne alındığında, daha kapsayıcı, anlaşılır ve uygulanabilir bir modelin geliştirilmesi için ek çalışmalar yapılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu rapor, programın olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek, gelecekteki eğitim politikalarına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Şekil 6. Veri Analizi

ChatGPT yaklaşık 15 dakikalık çalışmamız sonunda, yukarıdaki başlıklarda analiz sonuçlarını verdi. Görüldüğü üzere ChatGPT belki de yönetici kademesinden üç kişinin en az birkaç iş gününü ayırması gereken bir çalışmayı çok kısa bir süre de sonuçlandırdı. Burada önemli olan nokta veri ile ilgili temel seviye bilgiye sahip olmaktır. Bu sebeple çıkan sonuç dikkatlice okunmalı, düzeltmeler istenmelidir. Bu süreç ve tahlil adımları gerçekleştirildiğinde anlamlı ve özetlenmiş doğru veriyi ChatGPT çok verimli bir şekilde sunabilmiştir.

5.5. Metin Tashih İşlemleri

Yapay zekânın faydalı ve kolaylaştırıcı yönleri kadar, etik ve tehditleri gibi olumsuz değerlendirilebilecek yönleri de tartışılmaktadır. Akademik ve eğitim camiasında bu konuda çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bir araştırma veya makale çalışmasında kullanılacak ve çalışmayı hızlandırabilecek bir yöntem olarak, bu

çalışmada metin tashih işlemleri ChatGPT'ye yaptırılmıştır. Öncelikle Şekil 7'deki ilk cümle ve sonrasında prompt verilmiştir.

Şekil 7. Tashih İşlemleri

Sonrasında ChatGPT'ye verilir, düzeltilmesini istenen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

Örnek 1 - Orijinal Metin: Bugünün en sık sorulan sorularından bir tanesi yapay zekâ ile bilgisayar mühendisleri işsiz mi kalacak? Elbette bu sorunun cevabını evet veya hayır diye cevaplamayacağız. Fakat bu soruyu cevaplamak adına ChatGPT ile çalışmaya başlayacağız.

Düzeltilmiş Metin: Bugünün en sık sorulan sorularından biri, yapay zekâ ile bilgisayar mühendislerinin işsiz kalıp kalmayacağıdır. Elbette bu soruya basit bir evet veya hayır cevabı vermek mümkün değildir. Ancak, bu soruyu cevaplamak adına ChatGPT ile çalışmaya başlayacağız.

Örnek 2 - Orijinal Metin: Yapay zekânın faydalı ve kolaylaştırıcı yönleri kadar, etik ve tehditleri gibi olumsuz bakılabilecek yönleri de tartışılmaktadır.

Düzeltilmiş Metin: Yapay zekânın faydalı ve kolaylaştırıcı yönleri kadar, etik ve tehditleri gibi olumsuz değerlendirilebilecek yönleri de tartışılmaktadır.

Örnek 3 - Orijinal Metin: Bu öngörüler gösteriyor ki bilgisayar mühendisliği alanında klasik kod yazma işlevleri çok daha hızlanacak. Fakat bu kodların doğru şekilde organize edilip, birleştirilmesi, amaca yönelik sunulması için bilgisayar mühendislerine ve yazılımcılara ihtiyaç çok daha fazla olabilecektir.

Düzeltilmiş Metin: Bu öngörüler, bilgisayar mühendisliği alanında klasik kod yazma işlevlerinin çok daha hızlanacağını göstermektedir. Ancak, bu kodların doğru şekilde organize edilip birleştirilmesi ve amaca yönelik sunulması için bilgisayar mühendislerine ve yazılımcılara duyulan ihtiyaç çok daha fazla olacaktır.

Bu örnekler, ChatGPT ile metin düzenleme işlemlerinin, hatta gerekli personel ihtiyacını ciddi ölçüde azaltılabileceğini göstermektedir. Kitap, akademik metin veya gazete içeriklerinin yazılmasından sonra metin düzenleme işlemleri, metnin boyutuna göre önemli ölçüde süre ve emek gerektirebiliyordu. Görünen o ki bu iş alanında Yapay Zekâ istihdamı etkileyecek.

6. Sonuç

Yapay zekâ ve mesleklerin geleceğine yönelik gerçekleştirdiğimiz araştırmada 4 farklı örneğin ChatGPT üzerinden uygulaması gerçekleştirildi. 5.2 Kod yazma örneğinde temel seviye 4 düzey işlem ChatGPT'den istenmiştir. Kod yazma, algoritma oluşturma, algoritmaları karşılaştırma ve eğitim içeriği hazırlama. 5.3 Matematik örneğinde verilen bilgilerin analiz edilmesi, soru tip ve konularının algılanması, yeni soru hazırlanması, soruların kontrol edilip cevaplanması ve kişiye göre yeni içerik üretilmesi gibi 5 farklı yönden ChatGPT'den içerik üretmesi istenmiştir. 5.4 Veri analizi örneğinde, farklı kaynaklardan yüklenen veriyi inceleme, veriyi yorumlama, özetleme ve yargı üretme şeklinde 4 ana işlevi yerine getirmiştir. 5.5 Metin tashih işleminde bir metin dil bilgisi, anlam bütünlüğü gibi temel özellikler ile değerlendirilmiştir. Bu bulgular, aşağıdaki yorumları destekleyecektir:

I) Yapay zekânın iş kollarının işleyiş biçimini köklü bir şekilde dönüştüreceği öngörülmektedir. İş süreçlerinin ve uygulamalarının, yapay zekâyâ göre yeniden yapılandırılması beklenmektedir. 5.3 örneğinde

görülmektedir ki öğretmenler mesleklerini yapay zekâ ile nasıl öğretebileceklerini öğrenmek zorundadırlar. 5.5 örneğinde kocaman bir kitabın tashih işleminin yapay zekâ ile dakikalar içinde yapılabileceği görülmektedir.

II) İş yerlerinde personel sayısında büyük değişiklikler olacağı söylenebilir. Örneğin, 5.2 örneğini en baştan hazırlamak en az bir günü alabilirken, ChatGPT ile bu veri 15 dakikada elde edilmiştir. 5.4 örneğinde ise, ilgili veriyi yorumlamak için belki de 2-3 idarecinin en az iki gününü ayırması gerekecekken, ChatGPT bu işlemi çok daha kısa sürede gerçekleştirmiştir.

III) AR-GE çalışmaları çok önem kazanacaktır. İş yerleri mevcut çalışanlarını gerekli şekilde eğitip, işleri ile ilgili AR-GE çalışmalarını desteklerse, yapay zekâ hem iş hem de çalışan için büyük fırsatlar ve gelir anlamına gelebilecektir. Örneklerde görüldüğü üzere, iş süreçleri hızlanacak, üretim artacak ve bu süreçleri en verimli şekilde yürütecek çalışanlara ihtiyaç duyulacaktır.

IV) Bu çalışmanın, literatürde gerçekleştirilen örnek uygulamalarla örnek teşkil edeceği öngörülmektedir. Ancak, kesin yargılara ulaşabilmek için benzer uygulamaların iş dünyasında uzun dönemli denemelerle desteklenmesi gerekmektedir. Ülkemizde bu tür araştırmaların daha yaygın olarak gerçekleştirilmesi gerektiği de kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda, gelecekte yapılacak çalışmaların, literatüre katkı sağlamak adına daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli olmasının önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept-FA; Design-FA; Supervision-FA; Resources-FA; Data Collection and/or Processing-FA; Analysis and/or Interpretation-FA; Literature Search-FA; Writing Manuscript-FA; Critical Review-FA.

Conflict of Interest: The author has no conflicts of interest to declare.

Financial Disclosure: The author declared that this study has received no financial support.

Ethical Statement: The study does not require ethical permission. This study was written using Chatgpt's facilities.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Yazar Katkıları: Fikir-FA; Tasarım-FA; Denetleme-FA; Kaynaklar-FA; Veri Toplanması ve/veya İşlemesi-FA; Analiz ve/veya Yorum-FA; Literatür Taraması-FA; Yazıyı Yazan-FA; Eleştirel İnceleme-FA.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansal Destek: Yazarlar, bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Etik Beyanı: Çalışma etik izin gerektirmemektedir. Bu çalışma Chatgpt'nin imkanları kullanılarak yazılmıştır.

Kaynakça

Aksu, F. (2023, Aralık 3). Geleceğin Mesleği: İstem (Prompt) Mühendisliği Nedir? <https://www.anadolugenclik.com.tr/gelecegin-meslegi-istem-prompt-muhendisligi-nedir-447> adresinden alındı

Atalay, M., & Çelik, E. (2017). Büyük Veri Analizinde Yapay Zekâ Ve Makine Öğrenmesi. Mehmet Akif Ersoy Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (22) -155-172.

Balkı, E. (2000). Bilgisayar Destekli Sayısal Tezgahların Sanayimizdeki Yeri. [Marmara Üniversitesi : Yüksek Lisans Tezi] Fen Bilimleri Enstitüsü.

Baykar. (2024). <https://baykartech.com/>. <https://baykartech.com/tr/yapay-zeka/> adresinden alındı

Binbay, P. D. (2024, Şubat 2). <https://muratbinbay.com/> <https://muratbinbay.com/yapay-zeka-ile-kanserlerin-erken-teshisi> adresinden alındı

Çakmak, P. D. (2024, Nisan 30). <https://www.maarifplatformu.com/> <https://www.maarifplatformu.com/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-mufredat-calismalari-hakkinda-oneriler/> adresinden alındı

Coşkun, F., & Gülleroğlu, H. (2021). Yapay Zekanın Tarih İçindeki Gelişimi ve Eğitimde Kullanılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54, 3, 947-966.

Dewi, N., Jamil, A., & Wijaya, F. (2024). Artificial Intelligence and the Jobs of the Future. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3,2897-7031.

Doğan, K., & Arslantekin, S. (2016). Büyük Veri: Önemi, Yapısı Ve Günümüzdeki Durum. Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56.1 - 15-36.

Görgüt, R. Ç. (2023). Yapay Zeka ve Matematik Eğitimi. *Eğitim - Bilim*, 4 - 43-60.

Goto, M. (2021). Collective professional role identity in the age of artificial intelligence. *Journal of Professions and Organization*, 8, 86–107.

Karlı, D. D. (2014). Bilgi Teknolojilerinin İnsangücü İstihdamına Etkileri Çerçevesinde Üniversitelerimizin İstihdam Politikaları Ve Uygulamaları. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, Sayı 1 - 20-29.

Kurtuluş, Ö. (2023, Kasım 13). <https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/>
<https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/turingden-bugune-yapay-zeka-testleri> adresinden alındı

Molfino, R., Cepolina, F., Cepolina, E., Cepolina, E., & Cepolina, S. (2023). Robots trends and megatrends: artificial intelligence and the society. Emerald Publishing Limited, 10.1108/IR-05-2023-0095.

Önder. (2024, Mayıs 12). <https://onder.org.tr/> <https://onder.org.tr/haberler/dernek/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-degerlendirme-raporu> adresinden alındı

Oracle. (2019, Kasım 13). <https://www.oracle.com/>
<https://www.oracle.com/corporate/blog/oracle-cloud-ai-world-bee-111319.html> adresinden alındı

Özder. (2024, Mayıs 3). <https://ozelogretim.org.tr/> <https://ozelogretim.org.tr/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-uzerine-degerlendirmemiz/> adresinden alındı

Özvar, E. (2024, Mart). Yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarındaki yeni program ve bölümler. <https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2024/yapay-zeka-dijitallesme-buyuk-veri-yeni-programlar.aspx> adresinden alındı

Pwc. (2024). Yapay Zekânın İş Alanlarına Etkisi. İstanbul: Pwc Türkiye.

Şanlı, A., Ateş, E., Bayburtlu, N., Bektaş, M., & Özdemir, K. (2023). Yapay Zeka Kullanımında Öğretmen Eğilimleri. *International Journal of Social Sciences - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi*, 7.28.15 - 206 -222.

Sheikhı, M. (2022). Yapay Zeka Kullanımının İş Piyasasına Etkisi. *Journal Of Economics And Political Sciences*, 2(1) 102-111.

Tek, Ö. (1997). Mavi Gözlü Dev. *Bilim ve Teknik - Tübitak*, 20-22.

Tonga, M. Y. (2022). Endüstri 4.0'a Genel Bir Bakış: Sanayinin Geleceği. *G. Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi*, 6(6): 40-60.

Tonga, Y. T., & Melek, M. (2022). Endüstri 4.0'a Genel Bir Bakış: Sanayinin Geleceği - Overview of Industry 4.0: The Future of The Industry. *G. Ü. İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi*, 3-5.

Töre, Ö. G. (2000). Yalın Üretim ve Otomotiv Sanayisinde Uygulanması. [İstanbul Üniversitesi: Yüksek Lisans Tezi] Fen Bilimleri Enstitüsü.